

РОЛЬ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН В ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479340>

Холмуродова Д.Д.

Бухарский Инженерно-Технологический институт

Аннотация: *Роль шерстяных волокон в детской одежде гигиенические аспекты одежды из шерстяных волокон, выбранных для детской одежды в этом статье.*

Ключевые слова: *Шерст, урожай, укрепления, трикотажные, текстильные, шелковые, хлопчатобумажные, шерстяные, кератиновые, протеиновые, отличные.*

Введение Одежда является одним из средств защиты тела человека. Она выполняет не только утилитарную, но и эстетическую, психологическую, социальную роль.

Ассортимент материалов для одежды постоянно обновляется. Требования, предъявляемые к одежде, зависят от ее назначения, условий эксплуатации, возраста и пола потребителя. Многим известно, что производство детской одежды занимает огромную нишу в текстильной промышленности. Детские вещи всегда имеют большой спрос, так как одежда для детей требует частого обновления, не только потому, что дети быстро растут, но и ввиду быстрой порчи из-за неугомонности и активности ребенка. В своей работе я постаралась раскрыть качества детской одежды, которые делают ее комфортной, красивой и безопасной. Для этого я рассмотрела особенности детской одежды и основной ассортимент материалов, обозначила основные требования, предъявляемые к детской одежде, а также ряд ведущих производителей детской одежды. В конце работы составлен вывод по изученному материалу и список используемых источников.

Современный ассортимент детской одежды подразделяется на несколько групп: по назначению, используемым материалам, технологии изготовления. На структуру ассортимента этой одежды заметное влияние оказывает спортивная, форменная, молодежная одежда и одежда из трикотажа, впитавшая наиболее функциональные формы и удобные детали, а также декоративные выразительные приемы оформления, что

создает широкие возможности для развития моделирования и создания одежды, созвучной времени.

Создание одежды для детей осуществляется по принципу вариантности и свободного комплектования единичных ее частей. Комплектование и комбинирование различных частей детской одежды достигаются легко и становятся наиболее типичным для современной одежды - это дает ее владельцу психологическую возможность подбирать и по-новому объединять различные предметы одежды по собственному усмотрению, реализуя потребность в обновлении и творческом участии детей в выработке своего стиля одежды. С учетом особенностей образа жизни детей в деталях одежды получили развитие преимущественно два стиля спортивный и романтический. Спортивный стиль - символ простоты, целесообразности, удобства. Наиболее распространенный стиль одежды для детей - романтический - ведет начало от скромной и продуманной формы нарядной одежды. Одежда для детей в этом случае чаще всего скопирована с одежды для взрослых.

Мода в одежде для детей проявляется опосредованно. В ней мы не наблюдаем таких частых и резких смен форм, силуэтов и объемов. Конструкции детской одежды и ее объемы более стабильны по сравнению со взрослой, а влияние времени и моды ощущается в основном в деталях и отделке. Однако немало моделирующих организаций предлагают свои разработки именно для детской одежды.

Взрослые давно знают о пристрастии детей к яркому, красочному и стремятся, чтобы ребенок полнее ощутил ту радость, которую дает красота. Велико и воспитательное значение одежды для детей. Красивая и удобная одежда создает хорошее настроение, развивает художественный вкус ребенка еще на ранних этапах жизни, приучает к аккуратности, чистоплотности.

Социальные требования отражают спрос покупателей на детскую одежду целесообразного ассортимента, отвечающую основам общественного воспитания детей и выдерживающую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Функциональные требования выражают требования соответствия одежды конкретному назначению (по композиционному строю модели, конструкции и материалам, возрастным особенностям телосложения детей, их облику и психологическому развитию). Кроме того, характер модели,

ткань, отделка, цветовое решение должны отвечать вкусам детей. Также детская одежда должна создавать настроение оптимизма и радости.

Эргономические требования включают комплекс антропометрических, психофизиологических и гигиенических требований.

Антропометрические требования касаются соответствия одежды размеру, форме тела, пропорциям, особенностям строения детской фигуры разных возрастных групп, характеру выполняемых движений. Большое внимание следует уделить покрою рукавов как наиболее подвижных частей костюма. Неудобная одежда лишает детей активности, мешает двигаться, сковывает движения. Тесный костюм отрицательно действует на рост и развитие организма - нарушается кровообращение, травмируется кожный покров.

Психофизиологические требования реализуются в свойствах одежды, воспринимаемых человеком в ощущениях. Одежда не должна вызывать у детей отрицательную реакцию и неприятные симптомы. Отрицательное воздействие на организм и тело ребенка могут оказывать излишняя масса изделия, его толщина, колючесть ткани, грубая обработка швов, резинки, туго стягивающие талию, запястья или щиколотки. Кроме того, детская одежда должна отличаться комфортностью надевания и снятия, а также удобством пользования ее отдельными элементами.

Эстетические требования определяются совершенством композиционного и цветового решения модели, гармонией, соразмерностью частей и целого, пластичной выразительностью формы, ее тектоникой, стилистической связью с предметным миром, новизной модели и конструкции, товарным видом. Форма костюма - это пространственно-временная категория, в которую заложена определенная информация о культуре, стиле, моде, научно-техническом развитии общества, индивидуальных качествах человека. Средством объединения всех элементов формы в единое произведение, выражающее идейно-художественное и образное содержание костюма, служит композиция. Эстетический уровень современного детского костюма определяется взаимосогласованностью в нем перечисленных факторов.

Эксплуатационные требования к детской одежде достаточно важны и касаются устойчивости одежды (ее формы, материала, конструкции, деталей, краев и швов) к трению, синению, разрыву, изгибу, действию светопогоды, химчистки, стирки. При проектировании новой модели одежды эти требования учитывают, выбирая рациональные конструкции

функциональных элементов (карманов, застежки и др.) и правильно подбирая материалы в пакет.

Конструкторско-технологические требования определяют технологичность конструкции швейного изделия, затраты труда и сроки изготовления модели. Важным средством, стимулирующим процесс производства, является стандартизация и унификация деталей, отдельных конструкций узлов. Варьируя элементы при сохранении конструктивной основы, можно добиться образной новизны модели.

Технологичность изготовления детской одежды определяется возможностью использования в процессе производства оптимальных режимов и экономичных технологических процессов, наиболее удобных приемов и способов обработки изделий.

Таким образом, при создании новых моделей одежды для детей различного возраста, необходим дифференцированный подход к разработке требований к изделию в зависимости от вида одежды ее назначения и применения.

Одежда защищает человека от отрицательного влияния окружающей среды, а также предохраняет поверхность кожи от загрязнений и повреждений. Т.к. у детей плохо развита центральная нервная система, то они более подвержены воздействию плохих условий внешней среды. Поэтому, надо предъявлять достаточно высокие требования к детской одежде. Чем меньше ребенок, тем выше требования к одежде. У детей плохо развиты процессы терморегуляции. Благодаря одежде, вокруг тела возникает искусственный микроклимат, значительно отличающийся от климата внешней среды. Благодаря этому, одежда выполняет следующие функции:

- уменьшает тепловые потери организма;
- поддерживает постоянную температуру тела;
- облегчает терморегуляторную функцию кожи;
- обеспечивает процессы газообмена через кожные покровы.

Одежда для осени или весны должна иметь три слоя, обеспечивать нормальный теплообмен и не пропускать холодный ветер через застежки, воротники и рукава.

Верхняя одежда для зимы должна обладать следующими свойствами:

- тепловая изоляция;
- защита от ветра;

Зимняя одежда состоит из трех слоев:

1) Верхний слой делают из материалов, которые имеют низкие показатели воздухопроницаемости, гигроскопичности, влагоёмкости и высокую гидрофобность. Для верхнего слоя могут быть использованы тканевые материалы из натуральных волокон с водоотталкивающей пропиткой или синтетические ткани;

2) Второй слой состоит из пористых материалов, содержащих воздух. К ним относятся:

- А. Вата;
- В. Ватин;
- С. Синтепон.

Они изготавливаются из натуральных, искусственных или синтетических волокон. Синтетические материалы обладают высокими теплоизолирующими свойствами, не касаются кожи человека, поэтому не могут нанести вреда;

3) Материалами для третьего слоя служат ткани, обладающие высокой воздухопроницаемостью, паропроницаемостью, влагоёмкостью и гигроскопичностью. Этот слой должен обеспечивать оптимальные гигиенические условия в пространстве под одеждой. Зимняя одежда для ребенка должна быть теплой, легкой и удобной.

Летом, в зависимости от погоды, дети, как правило, носят двухслойную одежду.

В жаркую и душную погоду одежда должна способствовать хорошему испарению пота при повышенном потоотделении, предохраняя организм от перегрева. Ткани должны хорошо проветриваться и быть стойкими при частых стирках. Такие свойства имеют батист, ситец, лён, натуральные и искусственные шелковые ткани.

Выводы. В ходе работы над рефератом я выяснила важные качества детской одежды, которые влияют на здоровье, развитие, рост, настроение и поведение ребенка. Также выяснила ряд требований, предъявляемых к детской одежде, выполнение которых обязательно при ее изготовлении.

Итак, какой же должна быть одежда для детей, не приносящая им никакого вреда:

- детская одежда должна быть из качественных натуральных материалов (овчина, хлопок, лен и т.п.)

- Одежда для детей должна быть удобной и... детской, так как многие модели одежды не соответствуют возрастным особенностям из-за

стремления угнаться за модой. Одежда для детей может и корректировать поведение ребенка.

· Только экологически чистые и деликатные методы технологии изготовления должны использоваться производителями детской одежды на сертифицированном производстве. На все изделия предоставляется гарантия.

· Детская одежда должна шиться по современным антропометрическим данным, то есть соответствовать действующему ГОСТу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Труханова А.Т. - Учебник для кадров массовых профессий. - 3-е изд., испр. и доп. - М: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 376 с.

2. Журнал «Ателье. Детская и подростковая одежда». - спецвыпуск, 2002. - с.

3. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном// Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: Научный журнал «Интернаука» № 25(201)Секция: 6. Культурология

4. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL:

<https://internauka.org/journal/science/internauka/>Статус: Статья опубликована

5. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

6. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов,

растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...

7. Турсункулова М.С. [PDF] Структура и свойства термопластичных эластомеров - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com

8. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ...[PDF] uch21vek.com

9. Турсункулова М.С. [PDF] Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ...-uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...

10. Холмуродова Д.Д. Турсункулова М.С. «Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions".22. 04.27.

11. Турсункулова М.С., Холиков К.М. "Развитие науки и технологий" Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий тоғалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

12. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

13. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

14. Холмуродова Д. Д. «Роль шерстяных волокон в детской одежде». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions".22. 04.27.

15. Турсункулова М.С. «Трикотажные волокна и их роль в жизни человека, преимущества». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions".22. 04.27.